

El eje histórico Rusia-China frente a la reescritura occidental del orden de 1945

***TADEO CASTEGLIONE – PIA GLOBAL**

La tesis de la «responsabilidad compartida» entre nazismo y comunismo, promovida por instituciones europeas desde 2019, y el voto sostenido de Alemania, Japón e Italia contra la resolución de la ONU sobre la glorificación del nazismo revelan un mismo propósito estratégico, cuestionar la legitimidad de Moscú como potencia fundadora del orden de posguerra.

los últimos años contra la política de memoria histórica de los países occidentales. Con motivo de la presentación del tercer informe conjunto de las cancillerías de Rusia y Belarus sobre la situación de los derechos humanos en determinados Estados, el director del Departamento de Cooperación Humanitaria y Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Grigori Lukiántsev, sostuvo que los países occidentales están «subvirtiendo conceptos y reescribiendo la historia» con un objetivo político concreto, privar a la Federación de Rusia de su asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La declaración, lejos de ser un exabrupto retórico, se inscribe en una controversia jurídico-histórica que lleva más de un lustro desarrollándose en los foros multilaterales y que, en su forma actual, alcanza directamente la arquitectura institucional surgida de 1945.

El diagnóstico de Lukiántsev no es nuevo en el discurso oficial ruso, pero su formulación en Minsk resulta particularmente precisa en la articulación de la secuencia causal que denuncia, primero se instala una tesis histórica revisionista —la de la «responsabilidad compartida» entre el Tercer Reich y la Unión Soviética en el estallido de la Segunda Guerra Mundial—; después, sobre esa base narrativa, se cuestiona la legitimidad de Rusia como Estado continuador de la URSS; y, finalmente, se extrae la consecuencia institucional que verdaderamente importa en geopolítica que es la impugnación de su lugar como miembro permanente del órgano que la Carta de la ONU inviste de la responsabilidad primordial sobre la paz y la seguridad internacionales.

La genealogía europea de la tesis de la «doble responsabilidad»

El episodio fundacional de esta ofensiva narrativa se remonta al 19 de septiembre de 2019, cuando el Parlamento Europeo aprobó, con 535 votos a favor, 66 en contra y 52 abstenciones, la resolución «Sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa». El texto, adoptado en el marco del 80º aniversario del inicio de la guerra, sostiene que el conflicto más devastador de la historia europea fue consecuencia directa del Tratado de no agresión germano-soviético del 23 de agosto de 1939 —el Pacto Mólotov-Ribbentrop— y de sus protocolos secretos, que habrían permitido a «dos regímenes totalitarios» repartirse Europa oriental en esferas de influencia.

La resolución no se limitó a la caracterización histórica del pacto, en sus considerandos, la Eurocámara sostuvo que las autoridades rusas se negaban a asumir responsabilidad por ese acuerdo y que, en su lugar, promovían la idea de que Polonia, los Estados bálticos y Occidente habrían sido los verdaderos instigadores del conflicto; llegó a acusar al liderazgo ruso de sostener una «guerra de información contra la Europa democrática» y reclamó a la sociedad rusa que confrontara lo que calificó de pasado trágico.

El texto fue impulsado, entre otros, por bloques parlamentarios de Polonia, los países bálticos y Europa central y oriental, cuya centralidad en la construcción del relato no resulta casual, son las

mismas cancillerías que, en distintos foros multilaterales, lideran hoy los esfuerzos por reconfigurar la arquitectura de seguridad euroatlántica al margen de Moscú.

«En cuanto se empieza a plantear la tesis de la ‘igual responsabilidad de dos regímenes totalitarios’, se cuestiona el lugar y el papel de la Federación de Rusia como sucesora de la Unión Soviética, incluso como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU» — Grigori Lukiántsev, Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Minsk, 30 de junio de 2026.

Desde la perspectiva de Moscú —y de un número creciente de cancillerías del Sur Global que han acompañado sus posiciones en la Asamblea General— esta operación de relectura histórica no es un ejercicio académico inocuo. Equiparar a la Unión Soviética, que perdió más de veintiséis millones de personas combatiendo al nazismo y cuyo Ejército Rojo liberó Auschwitz y tomó Berlín, con el régimen que ejecutó el Holocausto, implica una nivelación moral que erosiona el fundamento mismo sobre el que se construyó el sistema de posguerra, la distinción, consagrada en Núremberg y en la propia Carta de San Francisco, entre las potencias que derrotaron al fascismo y las que lo perpetraron o colaboraron con él.

El nudo institucional: la sucesión de la URSS en el consejo de seguridad

El vínculo entre esa disputa narrativa y el estatuto institucional de Rusia no es una construcción retórica del Kremlin, es una consecuencia jurídica directamente señalada en la propia resolución del Parlamento Europeo, que menciona explícitamente el lugar de Rusia entre las potencias fundadoras del orden de posguerra como parte del problema a resolver. La Federación de Rusia ocupa el asiento permanente que originalmente correspondió a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en virtud del artículo 23 de la Carta de las Naciones Unidas, tras la disolución de la URSS en diciembre de 1991 y la comunicación remitida por el entonces presidente Borís Yeltsin a los demás miembros de la Organización, sin que mediara enmienda formal de la Carta.

Ese mecanismo de sucesión, aceptado sin objeción formal por el conjunto de los Estados miembros durante más de tres décadas, es precisamente lo que la tesis revisionista busca poner en entredicho, si la URSS pierde su condición de potencia legítimamente aliada en la victoria de 1945 y pasa a ser retratada como coautora moral de la guerra, el argumento histórico que sostiene la continuidad de su asiento —y, por extensión, el de Rusia— pierde parte de su fundamento narrativo, aun cuando el fundamento jurídico continúe intacto.

Es en este punto donde el análisis ruso conecta el frente de la memoria histórica con el frente, mucho más visible, del debate sobre la reforma del Consejo de Seguridad. Desde hace más de una década, diversas potencias —entre ellas Alemania, Japón, India y Brasil, agrupadas informalmente en el llamado G4— reclaman un lugar permanente o semipermanente en un Consejo ampliado, invocando su peso económico y demográfico actual.

Moscú sostiene que la simultaneidad de ambos procesos —la campaña por deslegitimar históricamente a la URSS y la campaña por ampliar el Consejo con nuevos miembros permanentes— no es casual, sino que responde a una misma arquitectura de presión política dirigida a modificar en beneficio de Occidente y sus aliados la correlación de fuerzas establecida en 1945.

El voto que confirma el patrón: la resolución sobre la glorificación del nazismo

El elemento probatorio que Lukiántsev situó en el centro de su intervención en Minsk es de naturaleza empírica y verificable, solo basta con observar el comportamiento de voto de Alemania, Japón e Italia —las tres principales potencias del Eje derrotado en 1945— en la Asamblea General

de la ONU respecto de la resolución anual «Combatir la glorificación del nazismo, el neonazismo y otras prácticas que contribuyen a exacerbar las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia», que Rusia presenta desde 2005 y que hasta 2021 solía aprobarse con el respaldo mayoritario de la comunidad internacional y un número reducido de votos en contra, encabezado tradicionalmente por Estados Unidos.

El punto de inflexión se produjo en diciembre de 2022, cuando la Asamblea General aprobó el texto con 120 votos a favor, 50 en contra y 10 abstenciones; fue la primera vez en la historia de la Organización que los tres antiguos Estados del Eje —Alemania, Japón e Italia— votaron en bloque contra una resolución que condena el nazismo y reafirma la inviolabilidad de los resultados de la Segunda Guerra Mundial, según denunció entonces el representante ruso ante la ONU.

El patrón se repitió y se profundizó en los períodos siguientes: en noviembre de 2023, la Tercera Comisión aprobó el proyecto con 112 votos a favor, 50 en contra y 14 abstenciones, y en noviembre de 2024 la votación arrojó 116 votos a favor, 54 en contra y 11 abstenciones, con Alemania, Italia y Japón nuevamente entre los opositores, junto con Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Canadá y Ucrania.

Para la diplomacia rusa, este comportamiento sostenido (y no un episodio aislado) constituye la prueba empírica de que la tesis de la «responsabilidad compartida» no es un simple debate académico sobre historiografía, sino la antesala discursiva de una operación política de mayor alcance. Los diplomáticos rusos fueron explícitos al respecto en Minsk, mientras Alemania, Italia y Japón continúen absteniéndose de condenar sin ambigüedad la glorificación del nazismo, resulta contradictorio que esos mismos países aspiren simultáneamente a ocupar un lugar permanente en el órgano que la propia Carta de la ONU concibió como garante del orden surgido de la derrota del fascismo.

China, la memoria histórica y la defensa del orden nacido en 1945

La dimensión china de esta controversia resulta, sin embargo, tan relevante como la rusa y constituye uno de los factores menos analizados por la literatura occidental contemporánea. Si la campaña de reinterpretación histórica impulsada desde determinados centros políticos y académicos europeos busca relativizar el papel de la Unión Soviética en la derrota del nazismo, Beijing observa con creciente preocupación que un fenómeno semejante se desarrolla respecto de la contribución decisiva de China a la derrota del militarismo japonés en el teatro asiático de la Segunda Guerra Mundial.

Durante décadas, la narrativa predominante en Occidente tendió a concentrar la memoria del conflicto en el escenario europeo y en el desembarco aliado en Normandía, relegando a un segundo plano el enorme costo humano y militar asumido por el pueblo chino durante ocho años de guerra contra el Imperio del Japón. Sin embargo, en los últimos años, el liderazgo chino ha convertido la preservación de esa memoria histórica en una política de Estado, convencido de que la tergiversación del pasado constituye el primer paso para alterar el equilibrio político y jurídico construido tras la victoria de 1945.

Desde la llegada del presidente Xi Jinping al poder, la República Popular China ha impulsado una profunda recuperación de la memoria nacional sobre la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa, promoviendo investigaciones históricas, la restauración de sitios conmemorativos, la apertura de nuevos museos, la publicación de documentación archivística y la

realización de actos internacionales destinados a reafirmar el papel desempeñado por China como una de las principales potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial.

Beijing sostiene que más de treinta y cinco millones de ciudadanos chinos murieron o resultaron heridos durante la ocupación japonesa y que el enorme desgaste sufrido por el Ejército Imperial en el frente chino condicionó decisivamente el desarrollo del conflicto en el Pacífico, contribuyendo de manera directa a la derrota final del militarismo japonés. Para las autoridades chinas, minimizar esa contribución equivale a despojar al país de uno de los fundamentos históricos sobre los cuales descansa su condición de miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Esta recuperación de la memoria histórica ha acercado aún más las posiciones de Beijing y Moscú ya que ambos gobiernos consideran que la defensa de la verdad histórica constituye un asunto inseparable de la defensa del orden internacional surgido después de la Segunda Guerra Mundial. No se trata únicamente de recordar a las víctimas o de rendir homenaje a quienes combatieron al fascismo y al militarismo japonés; se trata de preservar la legitimidad del sistema internacional establecido en la Conferencia de San Francisco de 1945 y de impedir que intereses geopolíticos contemporáneos alteren retrospectivamente los fundamentos políticos y jurídicos sobre los cuales se edificó la Organización de las Naciones Unidas.

Esta convergencia se ha traducido en una coordinación diplomática cada vez más estrecha entre Rusia y China dentro del Consejo de Seguridad. Durante la última década, ambas potencias han utilizado reiteradamente su derecho de veto o han coordinado posiciones para impedir la aprobación de resoluciones que vulneraban los principios de soberanía estatal, favorecían intervenciones unilaterales o buscaban consolidar un orden internacional basado en reglas definidas exclusivamente por las potencias occidentales.

Las posiciones comunes adoptadas frente a los conflictos de Siria, Libia, Venezuela, Myanmar, Irán y, más recientemente, respecto de diversas iniciativas vinculadas al conflicto en Ucrania, reflejan un entendimiento estratégico que trasciende las coyunturas regionales y responde a una concepción compartida del funcionamiento del sistema internacional.

Desde la perspectiva de Moscú y Beijing, el Consejo de Seguridad representa el principal mecanismo institucional capaz de impedir que una sola coalición de Estados imponga unilateralmente su voluntad al resto de la comunidad internacional. El derecho de veto, frecuentemente cuestionado por los gobiernos occidentales, es interpretado por ambas capitales no como un privilegio anacrónico, sino como una garantía del equilibrio entre las grandes potencias y un instrumento diseñado precisamente para evitar que el sistema internacional vuelva a caer en confrontaciones globales semejantes a las que devastaron el siglo XX.

En consecuencia, cualquier intento por erosionar la legitimidad histórica de los miembros permanentes originales termina siendo percibido como una ofensiva destinada a modificar la correlación de fuerzas dentro del órgano más importante de las Naciones Unidas.

En este contexto adquiere una importancia particular la coincidencia entre Rusia y China al denunciar lo que consideran una creciente instrumentalización política de la historia. Ambos países sostienen que ciertos sectores occidentales promueven una reinterpretación selectiva de la Segunda Guerra Mundial que diluye las responsabilidades del fascismo europeo y del militarismo japonés, relativiza el sacrificio de los pueblos soviético y chino y coloca en un mismo plano moral a vencedores y agresores.

Según esta interpretación, la progresiva equiparación entre la Unión Soviética y la Alemania nazi, junto con la tendencia a reducir el papel histórico de China en la derrota del Japón imperial, responde menos a un debate historiográfico que a una estrategia de largo plazo destinada a debilitar la legitimidad política de dos de los principales pilares del orden multipolar contemporáneo.

Por ello, la defensa conjunta de la memoria histórica se ha convertido en uno de los ejes más sólidos de la asociación estratégica integral entre Moscú y Beijing. Cada aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, las declaraciones conjuntas de ambos gobiernos insisten en la necesidad de proteger los resultados de la victoria sobre el fascismo y el militarismo, combatir cualquier forma de revisionismo histórico y preservar intacta la autoridad de las Naciones Unidas y, particularmente, del Consejo de Seguridad.

Para ambas potencias, el sistema internacional vigente no constituye un legado exclusivo de Occidente, sino el resultado del sacrificio colectivo de todos los pueblos que derrotaron a las potencias del Eje, razón por la cual ninguna reinterpretación política del pasado puede servir de fundamento para alterar la arquitectura institucional que emergió de aquella victoria.

El trasfondo estructural

Ninguno de estos episodios puede comprenderse cabalmente al margen del contexto estructural más amplio en que se inscribe, la transición hacia un sistema internacional multipolar en el que las potencias occidentales tradicionales ven erosionarse gradualmente su capacidad de fijar unilateralmente las reglas del sistema, mientras potencias como Rusia, China, India o Brasil, junto con un número creciente de Estados del Sur Global, reclaman un papel proporcional a su peso demográfico, económico y estratégico.

En ese contexto, la revisión del relato histórico sobre 1939-1945 cumple una función política precisa, al desdibujar la distinción moral y jurídica entre las potencias aliadas y las potencias del Eje, se abre la puerta a una relectura igualmente revisionista del orden institucional que aquella victoria produjo, comenzando por la composición del Consejo de Seguridad.

La controversia que Moscú planteó en Minsk trasciende, por tanto, el terreno de la polémica historiográfica para instalarse de lleno en el de la disputa por el diseño institucional del siglo XXI. Lo que está en juego, bajo el ropaje de un debate sobre responsabilidades históricas de hace más de ocho décadas, es la composición futura del órgano más poderoso del sistema multilateral y, con ella, la capacidad de las potencias emergentes y del Sur Global de sostener un orden internacional genuinamente plural, no sujeto a la reescritura selectiva de la historia por parte de quienes buscan capitalizar políticamente el desgaste de sus adversarios geopolíticos.

Tadeo Casteglione* Experto en Relaciones Internacionales y Experto en Análisis de Conflictos Internacionales, Periodista internacional acreditado por RT, Diplomado en Geopolítica por la ESADE, Diplomado en Historia de Rusia y Geografía histórica rusa por la Universidad Estatal de Tomsk. Editor General de PIA Global.